

Сотрудничество Китая и России в области охраны окружающей среды в Арктике: современное состояние и перспективы*

Фу Синьсинь

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация; 791927224@qq.com
ORCID: 0000-0001-5337-2615

РЕФЕРАТ

В Арктике социальные, экономические и экологические вопросы требуют совместного сотрудничества стран региона для сохранения планеты и улучшения благосостояния людей, живущих в суровых условиях. Этот северный регион нагревается в два раза быстрее, чем остальные части света, лед и снег тают, экосистемы трансформируются, а коренные и местные культуры пытаются приспособиться к новым условиям. Таким образом, участие ключевых международных акторов, таких как Россия и Китай, в достижении целей устойчивого развития Арктики является более чем подходящей платформой для международного партнерства, направленного на заботу о планете и человечестве. Ввиду изложенной ситуации автор использует методы сравнительного анализа и индукции в исследовании актуальных вопросов китайско-российского сотрудничества в области охраны окружающей среды Арктики. При этом главное внимание автора сосредоточено на следующих направлениях сотрудничества: разработка норм международного экологического права и участие в рабочих группах по различным экологическим аспектам; спутниковая навигация в регионе; совместные исследования, экспедиции и обучение, а также обмен исследовательским оборудованием и данными. Кроме того, акцент сделан на российско-китайских программах в области подводного наблюдения и гидроакустики.

Ключевые слова: Арктика, экология, охрана окружающей среды, Китай, Россия, глобальное потепление, исследования

Для цитирования: Фу Синьсинь. Сотрудничество Китая и России в области охраны окружающей среды в Арктике: современное состояние и перспективы // Управленческое консультирование. 2023. № 5. С. 120–128.

Cooperation Between China and Russia in the Field of Environmental Protection in the Arctic: Current State and Prospects

Fu Xinxin

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation; 791927224@qq.com

ABSTRACT

In the Arctic, social, economic and environmental issues require the region's countries to work together to preserve the planet and improve the well-being of people living in harsh conditions. The region is warming twice as fast as the global average, ice and snow are melting, ecosystems are transforming, and indigenous and local cultures are struggling to adapt to the new conditions. Thus, the engagement of key international actors such as Russia and China in Arctic sustainable development goals is more than a platform for international partnerships for caring about the planet and humanity. In view of the above situation, the author uses the method of comparative analysis and induction to discuss topical issues of Chinese-Russian cooperation in the field of environmental protection in the Arctic. Particular attention is paid to such areas of cooperation as the development of international environmental law and participation in working groups on various environmental aspects; satellite navigation in the Arctic region, joint research, expeditions and training, as well as

* Публикация статьи спонсируется «China Scholarship Council».

exchange of research equipment and data. In addition, emphasis is placed on Russian-Chinese programs in the field of underwater observation and hydroacoustics.

Keywords: Arctic, ecology, environmental protection, China, Russia, global warming, research

For citing: Fu Xinxin. Cooperation between China and Russia in the field of environmental protection in the Arctic: current state and prospects // Administrative consulting. 2023. N 5. P. 120–128.

Введение

Морские и прибрежные экосистемы Арктики содержат богатые природные ресурсы, особо ценными являются углеводороды и рыбные запасы. Они в основном нетронуты и играют большую роль в поддержании баланса, который необходим, как для благополучия людей, живущих на этой территории, так и для обеспечения устойчивого развития цивилизации в глобальном масштабе. Арктический регион является главным механизмом, оказывающим влияние на уровень воды мирового океана и климатической системы, а также играет жизненно важную роль во многих других экологических цепочках [9].

В то же время Арктика находится под усиливающимся давлением загрязнения окружающей среды, крайне негативно на ее экобалансе отражаются угрозы, связанные с набирающей обороты индустриализацией и глобальным потеплением. Изменение климата повлияло на северный регион быстрее и фундаментальнее, чем на любую другую географическую единицу мира, в основном в результате деятельности, происходящей далеко за пределами арктической территории. Не подлежит сомнению тот факт, что продолжение этих тенденций будет иметь глубокие последствия как для самой Арктики, так и для всего международного сообщества в целом.

Рост экономической активности — движущая сила изменений в Арктике. Добыча, переработка и транспортировка нефти, газа и других полезных ископаемых, судоходство, рыболовство, аквакультура и туризм успешно развиваются на этой территории и могут способствовать социально-экономическому подъему арктических сообществ за счет увеличения инвестиций в инфраструктуру, роста налоговых поступлений в местные бюджеты и других эффектов, таких как рост занятости [4]. И хотя дальнейшее развитие этих видов деятельности открывает новые возможности для региона, чрезмерная эксплуатация его естественных богатств влечет за собой экологические и социальные последствия и проблемы, которые не всегда удастся решать незамедлительно и наилучшим образом. В данном контексте жизненно необходимо, чтобы при растущем экономическом развитии, таком как добыча углеводородов и прокладка новых морских путей, в полной мере учитывалась необходимость сохранения уникального и крайне уязвимого природного ландшафта Арктики.

Очевидно, что охрана окружающей среды арктического региона — это крайне важный и актуальный диалог, который следует вести на уровне международного сообщества. Перед человечеством на настоящий момент остро стоит вопрос экологического кризиса из-за идущего по восходящей глобального потепления. Огромные по площади глыбы ледников откалываются от Арктической земли из-за изменения температурного режима, а отколовшись уплывают по течению в мировой океан, оттаивая и повышая уровень воды.

Бесспорно, обозначенная глобальная проблема имеет первостепенную значимость. В разрезе отмеченного выше следует подчеркнуть роль нескольких арктических игроков, в частности России, а также приарктических государств, к числу которых относится Китай. Сотрудничество России и Китая в направлении охраны окружающей

среды Арктики имеет очень большое значение и перспективы, поскольку на долю Китая приходится 29% выбросов углекислого газа на планете. Выбросы углекислого газа — самый главный фактор глобального потепления, в связи с этим в Китае разработаны эффективные системы защиты экологии. Совместная работа и использование современных технологий — это ключевой инструмент для возможного разрешения экологического кризиса в Арктике. А Россия в свою очередь является крупнейшим из арктических государств как по территории, так и по населению, и поддержка Китая с ее стороны очень важна для продвижения и реализации совместных инициатив [7].

Неудивительно, что перспективы сотрудничества России и Китая в направлении сохранения и защиты природной среды Арктики вызывают широкий интерес в научно-экспертном сообществе, что и обусловило выбор темы данной статьи.

Основные проблемы и угрозы природному наследию Арктики, ее климату и биоразнообразию в связи с активными попытками освоения и ведения хозяйственной деятельности рассматриваются в трудах М. С. Пермиловского, Т. В. Виловой, Д. К. Лабина, Н. А. Виляевой, Р. И. Назыровой, Yunfeng Cao, Shunlin Liang, Laixiang Sun, Jiping Liu.

Инициативы арктических государств и прочих заинтересованных международных акторов в обеспечении экологической безопасности региона входят в круг научных интересов Л. В. Якименко, Н. В. Иваненко, И. Ф. Талипова, О. В. Матвеева, Zhuang Li, Shenping Hu, Xiaoming Zhu, Guoping Gao.

Стратегия защиты окружающей среды Арктики, которую реализуют в своих программах Россия и Китай, ключевые точки их общих интересов в этом регионе отражены в публикациях Ц. Фэй, Л. Цай, Т. Гао, В. Л. Ерохина, D. VanderZwaag, R. Huebert, S. Ferrara.

Однако, несмотря на имеющиеся труды и наработки, вопросы, связанные с защитой экосреды Арктики и решением проблем изменения климата, которые включены в повестку дня российско-китайских отношений, освещены недостаточно и требуют более детальной проработки и анализа. Принимая во внимание вышеизложенное, цель статьи заключается в рассмотрении особенностей, перспектив и возможностей сотрудничества Китая и России в области охраны окружающей среды Арктики.

Цели китайско-российского сотрудничества в области охраны окружающей среды Арктики

Прежде всего следует отметить, что китайско-российское сотрудничество в области охраны окружающей среды Арктики нацелено на обеспечение ее устойчивого развития, поскольку данная задача имеет особую актуальность в контексте изучения проблем защиты арктических территорий. Как уже отмечалось ранее, этот регион особенно уязвим к процессам изменения климата. Кроме того, в силу объективных географических факторов он является наименее благополучным с точки зрения социально-экономических аспектов Глобальных целей тысячелетия ООН. В 2022 г. вопросы устойчивого развития арктических регионов приобретают особую значимость. Десятилетие амбициозных действий по достижению Целей глобального развития ООН к 2030 г. уже началось¹.

Китай опубликовал политические решения по таким вопросам, как арктическая среда, развитие и защита. Таблица показывает «политические предложения» «Белой книги» в рамки «политических целей и принципов», чтобы можно было более

¹ «Арктическая политика Китая». Белая книга [Электронный ресурс]. URL: http://www.gov.cn/zhengce/2018-01/26/content_5260891.htm (дата обращения: 01.07.2022).

интуитивно увидеть внутреннюю логику, отражающую то, что Китай придает большое значение Арктике.

5 марта 2020 г. Президент России В. В. Путин подписал Указ, которым утверждена реализация «Основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года»¹. В области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности были выдвинуты восемь ключевых задач:

а) развитие на научной основе сети особо охраняемых природных территорий и акваторий в целях сохранения экологических систем и их адаптации к изменениям климата;

Таблица

**Политические предложения в официальном документе
«Арктическая политика Китая»**

Table. Policy proposals in the official document „Arctic Policy of China”

Цели	Уважение	Сотрудничество, беспроигрышный результат	Устойчивость
Понимание Арктики	Уважение права Китая на научные исследования в Арктике. Повышение осведомленности об Арктике во всех сферах жизни Китая	Научно-исследовательское сотрудничество, обмен данными	Разработка технического оснащения с упором на защиту окружающей среды
Защита Арктики	Уважение культурных традиций коренных народов	Международное сотрудничество в области изменения климата	Сокращение загрязнения с суши, защита экологии Арктики и борьба с изменением климата
Использование Арктики	Уважение международного права и интересов коренных народов	Совместное предпринимательство и сотрудничество для открытия ресурсов минеральной нефти и газа, обмена выгодами, проведения совместных исследований рыбных ресурсов арктических открытых морей и подготовки к их рациональному использованию	Осуществление утилизации под предлогом защиты (принять более высокие экологические стандарты), развитие чистой энергетики и экологичный, ответственный туризм
Управление Арктикой	Уважение существующих механизмов в Арктике	Ледяной шелковый путь, региональные межправительственные механизмы в Арктике и другие двусторонние, многосторонние и многоуровневые равноправные консультации	Активное участие в глобальном управлении окружающей средой, связанной с Арктикой

Источник: составлено автором по [4].

¹ Об Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года : Указ Президента Российской Федерации от 05.03.2020 г. № 164 [Электронный ресурс] // Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45255> (дата обращения: 01.07.2022).

- б) обеспечение сохранения объектов животного и растительного мира Арктики, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других организмов;
- в) продолжение работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
- г) совершенствование системы мониторинга окружающей среды, использование современных информационно-коммуникационных технологий и систем связи для осуществления измерений со спутников, морских и ледовых платформ, научно-исследовательских судов, наземных пунктов и из обсерваторий;
- д) внедрение лучших доступных технологий, обеспечение минимизации выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты загрязняющих веществ и снижения иных видов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;
- е) обеспечение рационального природопользования, в том числе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;
- ж) развитие комплексной системы обращения с отходами всех классов опасности, строительство современных экологически чистых мусороперерабатывающих комплексов;
- з) реализация комплекса мер по исключению попадания в Арктическую зону Российской Федерации токсичных веществ, возбудителей инфекционных заболеваний и радиоактивных веществ.

В совместных заявлениях и декларациях лидеров стран России и Китая отмечено, что их сотрудничество и кооперация в области охраны окружающей среды Арктики сосредоточены на:

- а) разработке и реализации государственных программ поддержки традиционных знаний коренных малочисленных народов;
- б) дальнейшем геологическом и океанографическом изучении Арктической зоны;
- в) расширенной поддержке рыболовного сектора, лесовосстановлении и предотвращении лесных пожаров;
- г) разработке комплексного плана международной научной деятельности и исследований изменения климата;
- д) достижении долгосрочного сохранения природы и реализации проектов по смягчению последствий изменения климата;
- е) разработке структуры для проектирования экологического мониторинга и эффективного управления отходами [3].

О создании совместного арктического исследовательского центра

Рассматривая более детально конкретные проекты, отметим, что в первую очередь двусторонние инициативы России и Китая в области экологической безопасности Арктики сосредоточены на проведении совместных исследований, которые позволят более точно понять, что происходит с экосистемой региона под влиянием изменения климата [1; 5; 6]. В данном направлении следует отметить соглашение о создании совместного арктического исследовательского центра для изучения минеральных и биологических ресурсов, а также меняющейся экосистемы Севера.

Прогнозируется, что этот центр выведет российско-китайское сотрудничество в Арктике на новый уровень, а результаты исследований изменения климата и природы в арктическом регионе будут полезны не только России и Китаю, но и всему мировому сообществу. Соглашение по созданию Центра было подписано на Пятом Международном арктическом форуме «Арктика — территория диа-

лога» (МАФ-2019), состоявшемся в Санкт-Петербурге 9–10 апреля 2019 г., и является основой для многочисленных совместных арктических экспедиций и исследовательских проектов между двумя научными организациями — Институтом океанологии РАН РФ и Циндаоской национальной лабораторией морских наук и технологий КНР [2].

Совместный исследовательский центр будет руководить проектами по изучению геологии и экологии региона, а также инициативами, направленными на сохранение его природного разнообразия. Интенсивное освоение арктического шельфа угрожает региональной экосистеме. Следовательно, работа центра будет проникнута заботой о сохранении уникальных подводных экосистем. Кроме того, наработки центра позволят прогнозировать ледовую обстановку Северного морского пути и давать экологически обоснованные рекомендации по хозяйственному освоению Арктики. Это будет достигнуто благодаря проведению серии полевых исследований региона на борту научно-исследовательских судов Института океанологии России. В этих проектах предполагается привлечь ведущих специалистов крупнейших китайских и российских исследовательских организаций.

Экосистемная направленность нового центра заслуживает внимания, поскольку предыдущие китайско-российские исследования в Арктике в основном были сосредоточены на хозяйственном освоении богатств региона. Например, в 2016 г. Дальневосточный федеральный университет в России и Харбинский политехнический университет в Китае создали Российско-Китайский полярный инженерно-исследовательский центр.

Аспекты китайско-российского сотрудничества

Отдельный акцент целесообразно сделать на активных академических обменах, проводимых в рамках ежегодного Китайско-российского арктического форума, который организуется Океанологическим университетом Китая совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом. Этот форум является единственной платформой академического обмена, посвященной экологическим проблемам Арктики и ее бережному освоению. Китайско-российский арктический форум способствует обмену мнениями между учеными и местными лидерами из Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Саха (Якутия). С помощью форума обе страны стремятся создать необходимую дискуссионную площадку для привлечения экспертов и расширения сотрудничества по вопросам изменения климата в Арктике [10].

Существенный потенциал и большое значение для природоохранной деятельности в Арктике имеет сотрудничество России и Китая в области подводного наблюдения и гидроакустики. В феврале 2018 г. колледж подводной акустики Харбинского инженерного университета КНР и инженерная школа Дальневосточного федерального университета РФ провели совместные исследования по акустике морского льда во Владивостоке. Также была изучена акустическая среда полярного мелководья. В последнем Харбинский инженерный университетский колледж имеет преимущество перед своими коллегами. Для того чтобы понять, как потепление климата и активное таяние льдов влияют на экосистему Арктики, необходимы исследования акустической среды мелководья. По мнению экспертов, российские и китайские исследователи могут добиться прорыва в данной сфере, объединив свои сильные стороны в сборе и анализе данных [8].

Безусловно, Россия и Китай активно сотрудничают в экологических вопросах в ходе реализации проекта Полярного шелкового пути. В данном направлении

страны проводят совместные исследования, экспедиции и обучение, а также обмениваются исследовательским оборудованием и данными. Например, в августе 2019 г. была организована первая совместная экспедиция в море Лаптевых для изучения Сибирского арктического шельфа, в ходе нее проводились исследования в области морской геологии, топографии, физической океанографии и морской химии. В 2020 г. состоялась совместная экспедиция в Баренцево море.

Кроме научно-исследовательской деятельности Россия и Китай сотрудничали как в рамках разработки норм международного экологического права по сохранению хрупкой экосистемы Арктики, так и «в Арктическом совете», участвуя в рабочих группах по различным экологическим аспектам:

- а) Устранение загрязнения Арктики (ACAP);
- б) Реализация Арктической программы мониторинга и оценки (AMAP);
- в) Сохранение арктической флоры и фауны (CAFF);
- г) Предотвращение, готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации (EPPR);
- д) Охрана морской среды Арктики (ПАМЕ);
- е) Устойчивое развитие в Арктике (SDWG) [9].

Анализ подходов, интегрированных в политику КНР и России в Арктике, свидетельствует о том, что у стран много общих интересов в регионе. В то же время у них нет открытых или потенциально значимых конфликтов по климатической северной повестке дня. Руководствуясь принципами международного права, участвуя в ряде международных организаций (Арктический совет, Международная морская организация), Россия и Китай предпринимают попытки развития конструктивного многостороннего и двустороннего диалога.

По мнению автора, значимым проектом для обеспечения устойчивого развития Арктики является подписанная в 2021 г. между экс-главой Роскосмоса Д. О. Рогозиным и главой Китайского комитета по спутниковой навигации Хэ Юбинь дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021–2025 гг., которая предусматривает комплексное и инновационное развитие систем ГЛОНАСС и Beidou, а также строительство наземных станций в Китае и России [7]. Эта система позволит вести спутниковое наблюдение за таянием льдов в Арктике и движением земной коры.

Выводы

В настоящее время будущее экологическое равновесие и состояние Арктического региона в соответствии с Целями устойчивого развития остается неопределенным. Не подлежит сомнению тот факт, что для решения многих проблем Арктики в области экологии необходимо применять современные технологические и политические решения, а поскольку экология окружающей среды — вопрос не только государственный, но и общечеловеческий, то взаимное сотрудничество, обмен опытом и укрепление дружбы между Китаем и Россией могли бы помочь не только в достижении цели по защите Арктического региона, но и заложить фундамент для дальнейшего сотрудничества в различных отраслях. Необходимо разработать комплекс мер по улучшению текущей ситуации, для этого надо учитывать множество факторов, такие как: изменение климата, защита экологического разнообразия, проблемы загрязнения морской среды, научные исследования региона, уважение и защита интересов местных жителей и т. д. Учитывая текущую международную конъюнктуру, а именно теплые взаимоотношения между Китаем и Россией, уровень их технологического и культурного развития, значительную результативность в решении вопросов охраны окружающей среды могли бы продемонстрировать Китай и Россия. Совместные стратегические до-

кументы, реализуемые инициативы и проекты двух стран нацелены на борьбу с изменением климата, сохранение морских экосистем и защиту наземного природного наследия.

Литература

1. Ван Цзиньпин, Лю Цзяюэ, Ли Юйхан, Чэнь Люлинь, У Сюпин. План арктических исследований в арктических странах и последствия для Китая // Научно-технический вестник. 2021. Т. 39. № 9. С. 9–16 (на кит. яз.).
2. Грачев А. А. Арктика — регион противоположных интересов // Мир перемен. 2021. № 3. С. 47–59.
3. Коваль В. П., Лыжин Д. Н. Международное экологическое сотрудничество в Арктике // Арктика и Север. 2016. № 22. С. 139–149.
4. Ли Дахай, Чжан Иннань. Влияние таяния арктических льдов на геоэкономику Китая // Журнал Шаньдунского университета (философия и социальные науки). 2020. № 4. С. 111–121 (на кит. яз.).
5. Нань Ян, Пэйцзин Го. Китайско-российское сотрудничество в Арктике: текущая ситуация, вызовы и приоритеты развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2022. Т. 15. № 3. С. 259–273.
6. Сунь Юаньюе, Зубенко В. А. Анализ российско-китайского арктического сотрудничества: основные положения, преимущества, политика и возможности // Проблемы теории и практики управления. 2021. № 10. С. 38–56.
7. Сяо Ян. Избыток предложения и ограниченная интеграция норм управления Арктикой // Международная политическая наука. 2021. № 3. С. 125–153 (на кит. яз.).
8. Хуан Сочжу. Сотрудничество между Китаем и Россией в освоении энергетики Арктики // Инновации и инвестиции. 2021. № 1. С. 61–65.
9. The Arctic Council: between environmental protection and geopolitics / by Svein Vigeland Rottem. Singapore : Palgrave Macmillan, 2020. 104 p.
10. Manta F. China's policies on Polar Silk Road and impacts on trade and energy use in Arctic region // Chinese journal of population resources and environment. 2019. Vol. 17. N 4. P. 322–328.

Об авторе:

Фу Синьсинь, аспирант факультета государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация); 791927224@qq.com; <https://orcid.org/0000-0001-5337-2615>.

References

1. Wang Jinping, Liu Jiayue, Li Yuhang, WU Xiuping. The layout of Arctic research in Arctic-rim countries and implications for China // Science and Technology Herald, 2021, Vol. 39. N 9. P. 9–16 (in Chinese).
2. Grachev A. A. The Arctic is a region of opposing interests // World of Change. 2021. N 3. P. 47–59 (in Rus).
3. Koval V. P., Lyzhin D. N. International environmental cooperation in the Arctic // Arctic and North. 2016. N 22. P. 139–149 (in Rus).
4. Li Dahai, Zhang Ying Nan. The impact of Arctic ice melt on China's geo-economy // Journal of Shandong University (Philosophy and Social Science Edition). 2020. N 4. P. 111–121 (in Chinese).
5. Nan Yang, Peijing Guo. Sino-Russian Cooperation in the Arctic: Current Situation, Challenges and Development Priorities // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2022. Vol. 15. N 3. P. 259–273 (in Rus).
6. Sun Yuyue, Zubenko V. A. Analysis of Russian-Chinese Arctic cooperation: main provisions, advantages, policy and opportunities // Problems of the Theory and Practice of Management. 2021. N 10. P. 38–56 (in Rus).

7. Xiao Yang. Arctic governance norms oversupply and limited convergence // International Political Science. 2021. N 3. P. 125–153 (in Chinese).
8. Huang Suozhu. Cooperation between China and Russia in the development of energy in the Arctic // Innovation and Investment. 2021. N 1. P. 61–65 (in Rus).
9. The Arctic Council: between environmental protection and geopolitics / by Svein Vigeland Rottem. Singapore : Palgrave Macmillan, 2020. 104 p.
10. Manta F. China's policies on Polar Silk Road and impacts on trade and energy use in Arctic region // Chinese journal of population resources and environment. 2019. Vol. 17. N 4. P. 322–328.

About the author:

Fu Xinxin, Graduate Student of School of Public Administration, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation); 791927224@qq.com; <https://orcid.org/0000-0001-5337-2615>